

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.

Методика дошкольного образования Терду
преподаватель кафедры

Ходжарова Севара Абдимуратовна

Аnotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyachi pedagogning kreativlik sifatlarini rivojlantirish pedagogik qobiliyatlarini takomillashtirish ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi. Binobarin, kreativlik sifatlariga ega pedagog-tarbiyachi kasbiy faoliyatini tashkil etish haqida so'z yuritligan.

Kalit so'zlar: Tarbiyachining kreativlik sifatleri, ta'lim-tarbiya, tabiiy va ijtimoiy, pedagog-tarbiyachilarning kreativlik qobiliyati, pedagogik muammolar.

Аннотация: В данной статье совершенствование педагогического мастерства педагога и развитие творческих качеств педагога поможет создать новые идеи, отличные от традиционного подхода к организации учебного процесса, не мыслить единым шаблоном, оригинальностью, инициативностью, не терпит двусмысленности. Следовательно, речь шла об организации профессиональной деятельности педагога-воспитателя, обладающего творческими качествами.

Ключевые слова: творческие качества педагогов, образование природное и социальное, творческие способности педагогов-воспитателей, педагогические проблемы.

Annotation: In this article, improving the pedagogical skills of the educator and developing the creative qualities of the educator will help to create new ideas different from the traditional approach to the organization of educational processes, not to think in one mold, originality, initiative, not tolerating ambiguity.

Consequently, they talked about organizing the professional activity of a pedagogue-educator with creative qualities.

Key words: creative qualities of educators, education, natural and social, creative ability of pedagogues-educators, pedagogical problems

Сегодняшние учителя и воспитатели при организации учебных занятий должны отказаться от ранее запланированных видов обучения и стать основным фактором формирования и развития критического и творческого мышления учащихся, заставляя их мыслить творчески, т.е. придумывать идеи, менять свои отношение к образованию и поощрять их к достижению успеха необходимо. Недостающим фактором в обучении является творчество. Сегодня учителям и воспитателям необходимо не быть творческими и творческими или нет, а организовывать уроки в духе творчества и творчества, пробовать новые идеи в образовательном процессе.

На занятиях учитель и воспитатель движутся по 4 направлениям согласно «дорожной карте» «творчества»:

- 1) демонстрировать навыки творческого мышления;
- 2) стратегия, которая побуждает студентов с интересом изучать академические предметы;
- 3) новаторский подход и творческий подход к поиску педагогических задач (решений проблем);
- 4) ожидаемый результат [3].

Творчество тесно связано с творчеством, ориентированным на процесс качественного познания. Творческие качества учителя, в отличие от традиционного мышления, проявляются в:

- скорость мышления;

- способность создавать новые идеи;
- инициатива;
- терпимость к неопределенности;
- быть умным.

В заключение можно сказать, что саморазвитие и самовыражение каждого педагога напрямую связано с его творчеством.

К XXI веку становится все более очевидным, что человеческий интеллект и духовность являются основными факторами развития социально-экономических отношений. Поэтому духовная зрелость, добро, инициатива и религиозная толерантность, межнациональное согласие, гуманное демократическое правовое государство были приняты в качестве основных принципов формирования некоего сильного гражданского общества. Основная задача – формирование духовно-нравственных отношений студентов и молодежи на основе современных творческих подходов.

В постановлении Президента Республики Узбекистан № PQ-3907 от 14 августа 2018 года «О мерах по воспитанию нравственной, нравственной и физической зрелости молодежи, повышению качества ее системы образования до высокого уровня» новый уровень»; Указ Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года: «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием»; Указ Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года; В 2019-2021 годах данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, определенных в постановлении «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан» и других нормативных правовых документах, связанных с данной деятельностью.

Психологические проблемы формирования креативности исследовали И. Борзенкова, М. Кашанов, В. Клименко, Я. Понмарев, Е. Николаева, М. Мерович, А. Рахимова, В. Роменец.

Актуальность проблемы, учитывая тот факт, что творческие подходы недостаточно научно исследованы в общеобразовательных школах Узбекистана в условиях независимости, была рассмотрена тема «Технология формирования духовно-нравственных отношений учащихся на основе творческих подходов». определяется как исследовательская проблема. Содержание, формы, методы и средства внедрения технологии формирования духовно-нравственных отношений у студентов на основе творческих подходов.

Рекомендуемая литература

1. Мирзиёев Ш.М. Научные достижения являются важным фактором развития. Выступление Президента Республики Узбекистан М.Мирзиёева на встрече с представителями руководителей науки нашей страны.
2. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность каждого руководителя должны стать ежедневным правилом. - Т.: «Узбекистан», 2017.
3. Абдулла Авлани. Турецкая культура и этика. - Т.: Учитель, 1992. - 160 с.
4. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т.: Маля, 2003. – 192 с.
5. Алимходжаева С.Н. Рекомендации по проведению развивающих игр и занятий в дошкольных образовательных учреждениях - Ташкент. Школа и жизнь. 1995.
6. Абдуллаева К.А. Один из методов активного обучения в классах – Фергана: ФарДУ, 2008.
7. Ахмеджанов М.М., Ходжаев Б.Г., Гасанова З.Д. Педагогическое мастерство – БуксДУ, 2014.